

Superfície Terrena

Maurício Fontana Filho

Pós-graduando em Ciências Sociais pela UPF
(mauricio442008@hotmail.com)

Meretrizes de um tempo ausente,
Lugar onde crescem indivíduos vazios,
Apenas fragmentos do que já foram,
Apenas fragmentos do que seriam.

Meretrizes de um tempo ausente,
O insignificante fora estimulado,
Um mundo moldado em seu agrado,
E hoje, jazem caídos.

Meretrizes de um tempo ausente,
Não mais humano, não mais ser vivo,
Apenas aspecto de quem espera,
No teu silêncio há primavera, e a visão de um mar infinito